

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

LITERATURA FEMININA E CÂNONE: DESAFIOS E RECONFIGURAÇÕES DO ESPAÇO LITERARY*

WOMEN'S LITERATURE AND CANON: CHALLENGES AND RECONFIGURATIONS OF THE LITERARY SPACE

DOI: 10.5281/zenodo.20684155

Maria Eduarda Melo dos Anjos¹
Maria Heloiza da Costa Nunes²
Bruna Vitória Rodrigues Paula³
Alyne Fernandes de Sousa⁴
Marcos Rogério Martins Costa⁵

** Este artigo resulta das atividades desenvolvidas na disciplina de *Metodologia científica*, do Curso de Letras, da Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Câmpus Nordeste, Sede Formosa, articulada ao projeto de pesquisa “Inteligência Artificial na Formação Docente: Saberes Digitais para a Educação Básica e o Mundo do Trabalho”, coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Rogério Martins Costa, no período de 2025-atual. Ao longo da disciplina, o grupo realizou encontros teóricos, rodas de discussão, ações investigativas e trabalhos finais voltados às relações entre inteligência artificial, educação e produção científica.

1 Graduanda em Letras na Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Câmpus Nordeste, Sede Formosa. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4772-3358>. Contato: maria.anjos@aluno.ueg.br.

2 Graduanda em Letras na Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Câmpus Nordeste, Sede Formosa. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2026-7735>. Contato: marianuneshdc@gmail.com

3 Graduanda em Letras na Universidade Estadual de Goiás(UEG) – Câmpus Nordeste, Sede Formosa. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0894-6263>. Contato: brunavitoriarodriguespaula@gmail.com

4 Graduanda em Letras na Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Câmpus Nordeste, Sede Formosa. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2239-4237>. Contato: allynefsaduda@gmail.com

5 Doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Docente efetivo da Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Câmpus Nordeste, Sede Formosa. ORCID. <https://orcid.org/0000-0002-4627-9989> Contato: marcosrmcosta15@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RESUMO

O presente artigo analisa a inserção da literatura feminina no cânone literário, discutindo os desafios históricos enfrentados pelas mulheres no campo da produção e legitimação literária. Parte-se da compreensão do cânone como uma construção histórica, ideológica e política, marcada por valores eurocêntricos, elitistas e patriarcais que, ao longo do tempo, marginalizaram as vozes femininas. Nesse contexto, o estudo busca compreender de que maneira a literatura produzida por mulheres contribui para a reconfiguração do espaço literário canônico, ampliando as fronteiras da tradição e promovendo novas formas de leitura, interpretação e reconhecimento estético. A pesquisa possui abordagem qualitativa, de caráter teórico-analítico, fundamentando-se nas contribuições de Roberto Reis, Elaine Showalter, Sandra Gilbert, Susan Gubar, Virginia Woolf e outros estudiosos da crítica feminista e dos estudos culturais. O percurso metodológico baseia-se na análise discursiva e crítica dos processos de canonização literária, tomando como referência a produção de autoras como Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, cujas obras desafiam os modelos tradicionais de representação e legitimidade literária. Os resultados evidenciam que a literatura feminina não apenas ocupa espaços historicamente negados, mas transforma o próprio significado do cânone ao revelar seu caráter político, social e ideológico. Conclui-se que a inserção das mulheres no espaço literário implica uma revisão dos critérios tradicionais de valor estético, possibilitando a construção de um cânone mais plural, democrático e representativo. Dessa forma, a literatura feminina amplia o repertório cultural e promove uma leitura crítica das relações de poder que atravessam gênero, classe e raça no campo literário.

Palavras-chave: cânone literário; literatura feminina; crítica feminista; reconfiguração literária; poder simbólico.

ABSTRACT

This study analyzes the insertion of women's literature into the literary canon, discussing the historical challenges faced by women in the field of literary production and legitimation. It begins with an understanding of the canon as a historical, ideological, and political construct, marked by Eurocentric, elitist, and patriarchal values that, over time, have marginalized women's voices. In this context, the study seeks to understand how literature produced by women contributes to the reconfiguration of the canonical literary space, expanding the boundaries of tradition and promoting new forms of reading, interpretation, and aesthetic recognition. The research employs a qualitative, theoretical-analytical approach, drawing on the contributions of Roberto Reis, Elaine Showalter, Sandra Gilbert, Susan Gubar, Virginia Woolf, and other scholars of feminist criticism and cultural studies. The methodological approach is based on a discursive and critical analysis of literary canonization processes, taking as a reference the work of authors such as Virginia Woolf, Clarice Lispector, and Carolina Maria de Jesus,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

whose works challenge traditional models of literary representation and legitimacy. The results show that women's literature not only occupies historically denied spaces but also transforms the very meaning of the canon by revealing its political, social, and ideological character. It is concluded that the inclusion of women in the literary space implies a revision of traditional criteria of aesthetic value, enabling the construction of a more plural, democratic, and representative canon. In this way, women's literature expands the cultural repertoire and promotes a critical reading of the power relations that traverse gender, class, and race in the literary field.

Keywords: literary canon; women's literature; feminist criticism; literary reconfiguration; symbolic power.

INTRODUÇÃO

A literatura é uma das formas mais complexas de representação simbólica da sociedade e seu estudo revela as dinâmicas de poder, cultura e identidade que atravessam a história. O modo como determinadas obras são legitimadas e outras são marginalizadas está diretamente ligado ao conceito de cânone literário, entendido como o conjunto de obras consideradas essenciais ou exemplares dentro de uma tradição. O cânone conforme explica Reis (1992), não é uma entidade neutra ou natural, mas sim o resultado de um processo histórico e ideológico que reflete valores dominantes e relações de poder. Ele é formado por instituições como a academia que selecionam e consagram certas obras e autores, determinando o que deve ser lido, ensinado e preservado como “literatura”.

Historicamente, esse processo de canonização foi marcado por critérios excludente sustentado por uma visão eurocêntrica, elitista e patriarcal. Como consequência a produção literária de autoria feminina foi frequentemente considerada secundária ou desvinculada do “grande” projeto literário nacional e universal. Essa exclusão revela que o cânone não é apenas uma escolha estética, mas também política e cultural, pois

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

define quem tem voz. Nesse sentido, questionar o cânone é também questionar os mecanismos de poder que estruturam o campo literário e cultural.

A partir do século XIX e ao longo do século XX com o fortalecimento dos movimentos feministas e da crítica literária feminista, iniciou-se um movimento de revisão do cânone. Autoras como Virgínia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus desafiaram os modelos literários vigentes e reivindicaram o direito à autoria e a representação da literatura feminina. Conforme Showalter (1994), a entrada das mulheres na literatura não apenas amplia o repertório de vozes, mas também exige uma redefinição dos critérios de valor e legitimidade que sustentam o cânone tradicional.

A concepção de cânone é defendida por Italo Calvino, especialmente quando o autor afirma que os clássicos são livros que permanecem vivos ao longo da história porque continuam sendo reinterpretados por diferentes gerações. Para Calvino (1993), o cânone não é fixo ou imutável, mas um processo dinâmico de permanência e transformação cultural. Logo, a literatura feminina contribui diretamente para a reconfiguração do cânone literário ao inserir novas perspectivas, experiências e formas de representação historicamente marginalizadas.

Por exemplo, ao se analisar autoras como Virginia Woolf (1882-1941), Clarice Lispector (1920-1977) e Carolina Maria de Jesus (1914-1977), percebe-se que suas obras desafiam os modelos tradicionais de legitimação literária e ampliam os limites do que é reconhecido como literatura canônica. Dessa forma, este artigo vem discutir que o cânone se transforma ao longo da história por meio das disputas simbólicas e das mudanças sociais, culturais e políticas. Prova disso é que o cânone

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

incorpora, ao longo do tempo, vozes antes silenciadas e, por vezes, torna o espaço literário mais plural e representativo.

Nesse sentido, a literatura produzida por mulheres evidencia um movimento coletivo de questionamento e reconstrução do espaço literário, desafiando os critérios tradicionais de legitimação do cânone. Conforme afirma Elaine Showalter (1994), a escrita feminina contribui para a construção de uma tradição literária própria, marcada por experiências e perspectivas historicamente silenciadas. Assim, autoras como Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, cada uma em seu contexto histórico e social, ampliaram as formas de representação da experiência feminina e romperam com os limites impostos pelo cânone tradicional.

Virginia Woolf problematiza a exclusão das mulheres do campo intelectual e reivindica condições materiais e simbólicas para a criação literária, ao defender que “uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se quiser escrever ficção” (WOOLF, 1985, p. 4). Clarice Lispector, por sua vez, explora novas possibilidades estéticas e subjetivas da linguagem, produzindo uma escrita introspectiva que rompe com modelos narrativos tradicionais, enquanto Carolina Maria de Jesus insere na literatura a voz de sujeitos historicamente marginalizados, transformando a experiência da pobreza e da exclusão em instrumento de denúncia social e resistência cultural.

Dessa forma, as produções dessas autoras não apenas fortalecem a presença feminina na tradição literária, mas também demonstram que a inclusão dessas vozes é fundamental para a construção de um cânone mais plural, crítico e representativo da diversidade cultural e social. Como destaca Reis (1992), o cânone não é neutro, mas resultado de relações históricas e ideológicas de poder, motivo pelo qual sua revisão implica

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reconhecer novas vozes e redefinir os critérios de valor literário. Desse modo, o presente artigo tem como objetivo analisar os desafios e as reconfigurações do espaço literário a partir da inserção da literatura feminina no cânone, discutindo de que forma as escritoras tem contribuído para ampliar as fronteiras da tradição literária. A pesquisa de natureza qualitativa busca compreender o cânone como um campo de disputas simbólicas no qual a presença feminina não apenas ocupa um espaço antes negado, mas transforma o próprio significado do que se entende por literatura canônica. Com base nas reflexões de Reis (1992), Gilbert e Gubar (1979) e Showalter (1994), este artigo propõe uma leitura crítica sobre a constituição do cânone e suas atuais reconfigurações, conhecendo a literatura feminina como um espaço de resistência, renovação e afirmação identitária que desafia as estruturas tradicionais de poder e valor estético.

METODOLOGIA

Esta pesquisa, de natureza qualitativa e caráter teórico-analítico, busca compreender criticamente os processos de formação, consolidação e reconfiguração do cânone literário a partir da inserção da literatura de autoria feminina no espaço literário. Conforme Candido (2007), a literatura constitui um sistema histórico e cultural organizado pelas relações entre autor, obra e público, sendo diretamente influenciada pelas transformações sociais, políticas e ideológicas de cada época. Nessa perspectiva, o presente estudo investiga de que maneira a produção literária de autoria feminina ocupa espaços historicamente marginalizados, promovendo deslocamentos nas estruturas tradicionais de legitimação literária.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A pesquisa apresenta caráter exploratório e interpretativo, fundamentando-se na análise discursiva de conceitos teóricos, obras literárias e dinâmicas socioculturais que atravessam o campo da literatura. Parte-se da concepção de Reis (1992), para quem o cânone literário não se configura como uma seleção neutra ou universal, mas como uma construção histórica e ideológica permeada por relações de poder que legitimam determinadas produções em detrimento de outras. Dessa forma, a análise examina os critérios eurocêntricos, patriarcais e elitistas que historicamente contribuem para a exclusão ou invisibilização das produções literárias de autoria feminina.

O estudo também se ancora nos pressupostos da crítica literária feminista, especialmente nas contribuições teóricas de Showalter (1994), Gilbert e Gubar (1979), autoras que discutem os mecanismos de silenciamento das mulheres na tradição literária ocidental e defendem a necessidade de revisão crítica do cânone. Gilbert e Gubar (1979), ao investigarem a representação feminina na literatura, evidenciam como as mulheres são frequentemente reduzidas a personagens secundárias ou estereotipadas, enquanto suas produções autorais permanecem à margem do reconhecimento institucional e acadêmico. Nesse contexto, a pesquisa busca compreender de que modo a escrita de autoria feminina se estabelece como instrumento de resistência estética, social e cultural, contribuindo para a reconfiguração do espaço literário contemporâneo.

Como corpus analítico, o estudo aborda obras e trajetórias de autoras como Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, cujas produções desafiam modelos literários tradicionais e ampliam as possibilidades de representação da experiência feminina. Woolf (1985), ao problematizar a exclusão das mulheres do campo intelectual e reivindicar autonomia material e simbólica para a criação literária, inaugura

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

importantes reflexões acerca da presença feminina na literatura. Clarice Lispector rompe com estruturas narrativas convencionais por meio de uma escrita introspectiva, subjetiva e existencial, ampliando os limites formais da narrativa moderna brasileira. Já Carolina Maria de Jesus insere no espaço literário a voz da mulher negra, periférica e socialmente marginalizada, transformando a experiência da exclusão em denúncia social e resistência cultural.

Além disso, a pesquisa dialoga com a perspectiva de Calvino (1993), ao compreender o cânone como um processo histórico e dinâmico, constantemente reinterpretado pelas diferentes gerações de leitores. Para o autor, os clássicos permanecem relevantes porque continuam produzindo novos sentidos ao longo do tempo. Sob essa perspectiva, a inserção da literatura de autoria feminina no cânone não representa apenas um movimento de inclusão, mas também uma ampliação das fronteiras do literário e uma redefinição dos critérios tradicionais de valor estético e legitimidade cultural.

A seguir, tem-se a síntese metodológica:

Quadro 1 - Síntese metodológica

Procedimentos Metodológicos	Descrição	Fundamentação Teórica
Pesquisa qualitativa	A pesquisa desenvolve uma abordagem qualitativa, voltada à interpretação crítica das relações entre literatura, sociedade e representação feminina no cânone literário.	Candido (2007).
Abordagem teórico-analítica	O estudo fundamenta-se na análise crítica de conceitos relacionados ao cânone literário, à crítica feminista e à autoria feminina.	Reis (1992); Calvino (1993).
Revisão bibliográfica	Realiza-se levantamento e análise de livros, artigos	Gil (2008); Lakatos e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

	científicos e produções acadêmicas relacionadas ao tema da pesquisa.	Marconi (2003).
Seleção do corpus	O corpus é composto por obras e trajetórias de Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, selecionadas pela relevância literária, social e histórica.	Woolf (1985); Lispector (1998); Jesus (2014).
Crítica literária feminista	O estudo utiliza pressupostos da crítica feminista para compreender os processos de invisibilização e resistência das mulheres na literatura.	Showalter (1994); Gilbert e Gubar (1979).
Análise textual e interpretativa	As obras selecionadas são analisadas a partir de aspectos temáticos, estéticos e socioculturais relacionados à experiência feminina.	Candido (2007); Gilbert e Gubar (1979).
Discussão sobre o cânone literário	A pesquisa problematiza os critérios históricos de legitimação do cânone e discute sua reconfiguração a partir da inserção da literatura feminina.	Reis (1992); Calvino (1993).

Fonte: Elaboração própria.

O quadro metodológico sistematiza os procedimentos utilizados na pesquisa, articulando abordagem qualitativa, análise teórica e crítica feminista. A investigação fundamenta-se em autores como Candido (2007), Reis (1992), Showalter (1994), Gilbert e Gubar (1979), que discutem literatura, cânone e autoria feminina. A pesquisa utiliza revisão bibliográfica, análise discursiva e interpretação textual para compreender os processos de exclusão e inserção das mulheres no espaço literário. O corpus é composto por obras de Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, selecionadas por sua relevância histórica, social e literária. Dessa forma, o estudo busca analisar como a literatura de autoria

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

feminina contribui para a reconfiguração do cânone literário contemporâneo.

Ressalta-se que o presente artigo faz uso da ferramenta de inteligência artificial (IA) ChatGPT⁶ e Gemini⁷, em suas versões mais recentes disponíveis, apenas como recurso auxiliar de apoio à organização textual, revisão gramatical e adequação da linguagem acadêmica. A utilização da ferramenta ocorre de forma ética, transparente e responsável, sem substituição da autoria intelectual, da elaboração crítica ou da construção analítica desenvolvida pelos autores. O conteúdo, as interpretações, a seleção bibliográfica e as reflexões presentes neste trabalho são de inteira responsabilidade da pesquisadora. Assim, o uso da IA nesta publicação acadêmica está em conformidade com os princípios de integridade científica, transparência e responsabilidade acadêmica estabelecidos pela Portaria CNPq nº 2.664/2026⁸, que institui a Política de Integridade na Atividade Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Como se apreende, a metodologia proposta articula teoria literária, crítica feminista e análise textual, buscando compreender como a literatura de autoria feminina não apenas ocupa espaços anteriormente negados, mas também transforma as concepções tradicionais de literatura canônica. Assim, a pesquisa contribui para os estudos literários contemporâneos ao problematizar os mecanismos históricos de exclusão presentes na constituição do cânone e ao defender uma compreensão mais plural, crítica e representativa do campo literário.

6 Disponível em: <https://chatgpt.com/> Acessado em: 29 maio 2026.

7 Disponível em: <https://gemini.google.com/> Acessado em: 29 maio 2026.

8 Mais informações, estão disponíveis em:

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED10157/23142775?COMPANY_ID=10132 Acessado em: 29 maio 2026.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O QUE É CÂNONE E SEUS DESDOBRAMENTOS

O conceito de cânone literário está intrinsecamente ligado à ideia de poder, exclusão e dominação simbólica. Como explica Reis (1992), o termo cânone, derivado do grego *kanon* (“vara de medir”), sempre implicou a noção de norma, aquilo que regula, mede e determina o que deve ser aceito como legítimo. Desde a tradição cristã, quando teólogos selecionavam quais textos seriam considerados sagrados, o cânone foi usado como ferramenta de autoridade (CALVINO, 1993). Ao ser transposto para a literatura, esse processo manteve sua lógica de seleção e exclusão, estabelecendo um conjunto de obras consideradas universais, atemporais e esteticamente superiores, o que, de acordo com Reis (1992), reflete antes de tudo os interesses das elites culturais e dos grupos detentores do poder simbólico.

Reis (1992) demonstra, ainda, que o cânone não é neutro nem natural, mas sim um construto histórico e ideológico, produzido e reproduzido em contextos específicos. Sua função é dupla: legitimar determinados textos e, ao mesmo tempo, apagar outros. Assim, o cânone opera como instrumento de dominação cultural, reforçando hierarquias de classe, etnia e gênero. O autor sustenta que a literatura, ao longo da história, foi usada como uma forma de controle simbólico, naturalizando desigualdades sociais e culturais. Inspirando-se em Michel Foucault, Reis afirma que todo discurso é uma prática de poder: “todo saber é produzido a partir de determinadas condições históricas e ideológicas” (REIS, 1992, p. 3). Por conseguinte, o cânone literário é também uma forma de violência simbólica, pois delimita quais vozes têm o direito de serem ouvidas e quais permanecem à margem.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa dimensão política do cânone é explorada também por Bourdieu (1996), que entende o campo literário como um espaço de disputas simbólicas em que escritores, críticos e instituições competem pela imposição de um “capital cultural” legítimo. As escolhas canônicas não refletem apenas qualidades estéticas, mas o resultado de uma luta por poder e reconhecimento. De modo semelhante, Eagleton (1983) observa que a institucionalização da literatura na Inglaterra e nos Estados Unidos foi um instrumento ideológico de manutenção da ordem social, uma vez que a literatura “ensinava” valores morais e burgueses, convertendo-se em uma forma de disciplinar as classes trabalhadoras e femininas.

Dentro desse processo, destaca-se o apagamento das vozes femininas. Reis (1992) observa que, entre as obras consagradas pela tradição ocidental, predominam autores homens, brancos e europeus. A presença das mulheres é quase sempre marginal, quando não completamente ausente. Essa exclusão reflete o modo como o cânone foi historicamente construído a partir de uma perspectiva patriarcal, que associa o discurso de autoridade à figura masculina. Ao tratar da literatura como espaço de poder, Reis indica que a marginalização das escritoras é um dos sintomas mais evidentes de como a cultura canonizadora funciona para perpetuar desigualdades de gênero.

Essa crítica foi amplamente desenvolvida por teóricas feministas como Showalter (1994), que propõe o conceito de gynocriticism, voltado para compreender a literatura a partir da experiência e da voz das mulheres. Para Showalter, a história literária tradicional é uma narrativa incompleta, pois ignora as contribuições femininas e relega ao esquecimento as autoras que escreveram à margem das instituições legitimadoras. Sandra Gilbert e Susan Gubar (1979), em *The Madwoman in the Attic*, também denunciavam esse processo de silenciamento, afirmando

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que o cânone foi moldado por um olhar masculino que retratou as mulheres como musas, personagens ou símbolos, mas raramente como produtoras de discurso. O resultado é um sistema literário que, como observa Reis (1992), legitima uma “aristocracia de textos” e, implicitamente, de autores cuja representatividade é excludente.

No caso brasileiro, o cânone consolidou-se dentro de um sistema literário que, segundo Reis, reforça as hierarquias sociais e culturais herdadas da formação colonial. Obras como *Formação da Literatura Brasileira*, de Candido (2009), ainda que fundamentais, foram estruturadas sob uma perspectiva centrada na elite letrada masculina. As vozes femininas, afrodescendentes, indígenas e populares permanecem, na maioria das vezes, fora do núcleo central das histórias literárias. Somente nas últimas décadas, graças à crítica feminista e à renovação dos estudos culturais, autoras como Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus têm sido incorporadas ao debate canônico, um processo que ainda está em curso e que revela o quanto a história literária brasileira foi marcada pela exclusão de gênero e de classe.

Como ressalta Reis (1992), questionar o cânone não significa apenas ampliar o número de autores e autoras incluídos, mas repensar os próprios critérios de legitimação. A simples adição de escritoras ao conjunto tradicional não desconstrói o sistema hierárquico que o sustenta. É preciso compreender como as instituições, escolas, universidades, editoras, academias, participam ativamente na manutenção desse modelo. O ensino da literatura, ao privilegiar os “grandes mestres” e ignorar as vozes discordantes, contribui para perpetuar uma cultura que associa valor literário ao masculino, ao branco e ao europeu. Assim, a luta por uma literatura mais inclusiva exige não apenas novos nomes, mas novas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

formas de leitura e interpretação que tornem visíveis as diferenças antes apagadas.

Compreende-se, desse modo, que o cânone literário é menos um conjunto fixo de obras e mais um processo de poder. Isso decorre, porque o cânone estabelece quem pode falar, o que pode ser dito e como será lembrado (CALVINO, 19932). Desconstruí-lo significa não apenas resgatar vozes silenciadas, como as das mulheres, mas também repensar as bases epistemológicas que sustentam a própria noção de literatura. Ao reconhecer o caráter político das escolhas estéticas, abre-se espaço para uma leitura verdadeiramente plural e crítica, em que a diversidade de experiências humanas se torna, finalmente, parte do centro e não das margens do discurso literário.

Nos próximos tópicos deste estudo, é abordada a forma como a literatura feminina contribuiu para a transformação e a reconfiguração do cânone literário ao longo da história. Para tanto, são discutidas as trajetórias e contribuições de importantes autoras, a saber: Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus. Em cada tópico, é destacado como suas obras romperam barreiras sociais, culturais e literárias impostas às mulheres.

Para além disso, o tópico 8 trará reflexões acerca do movimento feminista e de sua influência na revisão crítica do cânone literário tradicional, questionando os critérios utilizados para definir quais obras e autores são considerados legítimos dentro da literatura. Também são analisados, no mesmo tópico, os desafios enfrentados pelas escritoras para conquistar reconhecimento em um espaço historicamente dominado por vozes mammsculinas. Eis a jornada interpretativa e exploratória desta investigação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

VIRGÍNIA WOOLF

A figura de Virginia Woolf ocupa um lugar central na história da literatura e dos estudos feministas, por ter desafiado os paradigmas patriarcais que durante séculos determinaram quem poderia escrever e ser lido. Em um contexto em que a escrita feminina era vista como inferior ou desvinculada da “grande literatura”, Woolf rompeu o silêncio imposto às mulheres e inaugurou uma nova forma de pensar a criação literária. Sua obra *A Room of One's Own* (Um teto todo seu), publicada em 1929, é considerada um marco tanto da crítica feminista quanto da reflexão sobre o próprio fazer literário, ao afirmar que “uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se quiser escrever ficção” (WOOLF, 1985, p. 4). Essa frase emblemática resume o eixo central de sua reflexão: a independência econômica e intelectual como condições indispensáveis para a emancipação da mulher escritora.

Woolf propôs um olhar revolucionário sobre a literatura ao denunciar as barreiras simbólicas e materiais que impediam as mulheres de participar do campo literário em igualdade com os homens. Sua crítica vai além da constatação da ausência feminina nos livros e universidades, ela investiga as estruturas que produzem e sustentam essa ausência, como a falta de acesso à educação, à herança e ao tempo livre para o pensamento criativo. Essa análise, embora ancorada na realidade britânica do início do século XX, ecoa em todo o Ocidente e se mantém atual, pois revela como o cânone foi moldado a partir de uma lógica masculina, excludente e hierarquizadora, lógica essa que teóricos como Pierre Bourdieu (1996) e Roberto Reis (1992) também identificam como inerente aos mecanismos de legitimação cultural.

Woolf, ao defender a necessidade de um “teto” e de autonomia financeira, antecipa o que hoje se compreende como intersecção entre

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

gênero, classe e criação artística. Ela percebeu que a falta de condições materiais para escrever era um problema estrutural, e não individual, e que a invisibilidade feminina não se devia à ausência de talento, mas à ausência de oportunidades. Essa consciência política e estética transformou um teto todo seu em um manifesto duradouro contra o patriarcado literário. A partir de Woolf, a mulher escritora deixa de ser uma exceção e passa a ocupar o centro do debate sobre literatura, cultura e poder.

Em síntese, Virginia Woolf conseguiu romper a “bolha” da invisibilidade feminina dentro do cânone ao propor não apenas uma revisão das obras existentes, mas uma mudança na forma de pensar a literatura e o mundo. Sua escrita inaugura um novo paradigma crítico, no qual o feminino não é mais visto como desvio, mas como potência criativa e epistemológica. Ao questionar o cânone e suas estruturas de exclusão, Woolf pavimentou o caminho para que outras vozes pudessem emergir, demonstrando que a literatura é também um campo de luta simbólica e de transformação social.

CLARICE LISPECTOR

A obra de Clarice Lispector representa um dos movimentos mais intensos e transformadores da literatura brasileira do século XX. Assim como Virginia Woolf na Inglaterra, Lispector promoveu uma ruptura profunda na forma de narrar e de compreender o sujeito feminino. Sua escrita, marcada pela introspecção, pela fragmentação e pela busca do indizível, trouxe à tona uma experiência de mulher que até então permanecia silenciada na tradição literária brasileira. Em textos como *A paixão segundo G.H.* (1964) e *Perto do coração selvagem* (1943), Clarice

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

desafia não apenas as convenções da linguagem, mas também as estruturas de poder que definiram o cânone literário como essencialmente masculino e racional.

Ao publicar seu primeiro romance, *Perto do coração selvagem*, aos 23 anos, Lispector surpreendeu a crítica por sua originalidade estilística. Como observa Nádia Battella Gotlib (1995), Clarice introduziu na literatura brasileira uma linguagem interiorizada, voltada para o fluxo de consciência, aproximando-se das inovações estéticas de Virginia Woolf e James Joyce. No entanto, enquanto Woolf desvela o cotidiano e a opressão simbólica das mulheres inglesas, Clarice transfigura a experiência feminina em uma dimensão existencial e metafísica. Sua literatura não reivindica abertamente um discurso feminista, mas encarna o feminino como força de deslocamento, como lugar de questionamento da própria linguagem e da subjetividade.

A obra de Clarice Lispector também desafia o cânone por sua resistência à classificação. Muitos críticos tentaram enquadrá-la em correntes literárias, existencialismo, modernismo tardio, introspecção psicológica, mas sua escrita escapa a todas. Como destaca Lucia Helena (1997), essa recusa em se submeter a rótulos é parte de sua força: Clarice cria uma literatura que se auto interroga, que “se lê a si mesma” e que questiona os próprios limites do dizer. Ao fazer isso, ela se insere no que Elaine Showalter (1994) chama de “tradição feminina da escrita”, um movimento em que as mulheres constroem suas próprias genealogias literárias, desafiando os critérios de legitimidade impostos pelo cânone tradicional.

A recepção da obra clariceana no meio acadêmico ilustra bem o processo de transformação do cânone no Brasil. Durante as décadas de 1950 e 1960, sua escrita foi muitas vezes rotulada como incompreensível

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ou “emocional demais”, críticas frequentemente dirigidas a autoras mulheres. Com o avanço dos estudos feministas e culturais, contudo, a crítica passou a reconhecer em Lispector uma voz que subverte o paradigma masculino da razão e propõe uma nova ontologia do ser. Como observa Tereza de Lauretis (1994), a escrita de mulheres não é apenas uma alternativa estética, mas um gesto político que “reescreve o sujeito feminino no discurso”. Clarice faz exatamente isso: reescreve o feminino na literatura brasileira, não como objeto de contemplação, mas como sujeito de pensamento.

A inserção de Lispector no panteão das grandes escritoras brasileiras também evidencia uma mudança de perspectiva dentro das instituições culturais. Enquanto o cânone tradicional privilegiava autores homens, brancos e pertencentes às elites, Clarice, uma mulher nascida na Ucrânia, criada no Nordeste e que atravessou a vida entre o exílio e o lar, trouxe para a literatura uma sensibilidade marcada pela alteridade. Sua voz literária, como diria Roberto Reis (1992), desestabiliza os mecanismos de poder que sustentam a canonização, mostrando que o valor estético não é universal, mas produto de relações históricas e sociais.

Em síntese, Clarice Lispector rompe com o silêncio imposto às mulheres ao fazer da linguagem o lugar do indizível e do mistério, transformando o ato de escrever em um gesto de resistência e de autocriação. Sua literatura reconfigura o espaço do feminino dentro da tradição, não pela via da denúncia direta, mas pela revelação da complexidade interior e da transcendência da experiência humana. Assim como Virginia Woolf, Clarice abriu fendas no cânone, permitindo que a literatura das mulheres deixasse de ser um “anexo” e passasse a ocupar o centro da reflexão estética e filosófica. Sua obra continua sendo, até hoje,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

um espelho das possibilidades infinitas de dizer o mundo a partir do olhar feminino.

CAROLINA MARIA DE JESUS

A trajetória literária de Carolina Maria de Jesus representa uma das mais potentes rupturas da história cultural brasileira. Mulher negra, favelada, mãe solo e com pouca instrução formal, Carolina transformou sua vivência à margem da sociedade em uma das obras mais impactantes da literatura nacional: Quarto de despejo: diário de uma favelada (1960). Seu nome rompeu as fronteiras impostas pela exclusão de classe, raça e gênero, desestabilizando o cânone literário e revelando que a escrita também pode nascer da dor, da fome e da resistência. Sua obra é, ao mesmo tempo, um testemunho social e um ato de insurgência simbólica, um grito que ecoa das bordas da cidade e exige ser ouvido. Carolina nasceu em Sacramento (MG), e viveu grande parte da vida na favela do Canindé, em São Paulo. Sustentava-se como catadora de papel, mas foi na palavra que encontrou um meio de dignificar sua existência e registrar a realidade cruel das periferias brasileiras. Como lembra Schwarcz (2019), sua escrita revela o ponto de vista de quem vive o Brasil “de baixo”, o Brasil que raramente tinha direito à voz nas letras oficiais.

Carolina rompeu a invisibilidade ao transformar a experiência cotidiana da miséria em literatura, utilizando uma linguagem própria, direta e visceral, que combinava oralidade, religiosidade e reflexão social. Sua literatura nasce do real, mas transcende o mero relato: é a expressão de uma subjetividade feminina e negra que escreve para sobreviver e resistir.

O livro Quarto de despejo, organizado e publicado pelo jornalista Audálio Dantas em 1960, foi um sucesso imediato, traduzido em mais de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dez idiomas e vendido em diversos países. O impacto da obra foi tão grande que, por um breve momento, Carolina se tornou uma figura pública reconhecida, entrevistada, fotografada e celebrada como símbolo de superação. Entretanto, como observa Eduardo de Assis Duarte (2010), o sucesso literário de Carolina foi permeado de contradições: a sociedade que a aplaudia era a mesma que a marginalizava, e o reconhecimento que recebeu não apagou o preconceito que enfrentava por ser mulher, negra e pobre. Sua presença no cenário literário denunciou não apenas as males sociais, mas também os limites elitistas do cânone brasileiro, historicamente reservado às vozes brancas e letradas.

A escrita de Carolina Maria de Jesus carrega traços marcantes da literatura feminina, na medida em que emerge da experiência cotidiana e do corpo, articulando sentimentos, memórias e resistências. Como analisa Heloisa Buarque de Hollanda (1994), a escrita de mulheres no Brasil tem sido uma forma de romper com o silêncio imposto pela cultura patriarcal. Em Carolina, esse rompimento é ainda mais radical: sua escrita não nasce de um gabinete, mas do barraco, do lixo, da rua. Ela reconfigura o espaço da literatura ao inserir no discurso literário o olhar da mulher negra e periférica, que historicamente esteve ausente da representação literária, uma ausência que, como argumenta Gayatri Spivak (2010), revela a forma como o poder silencia os “subalternos”.

Em Quarto de despejo, Carolina narra o cotidiano da favela como um espaço simbólico de exclusão, o “quarto de despejo” da sociedade, onde os indesejados são menosprezados. No entanto, ela transforma esse espaço em palco de reflexão e dignidade. Ao escrever “Eu não tenho casa, tenho um barracão. Eu não tenho cama, durmo no chão” (JESUS, 1960, p. 12), a autora inscreve a precariedade como parte da experiência humana e denuncia as desigualdades de um país que marginaliza seus próprios

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

cidadãos. A força de sua voz está em não se reduzir à vitimização: Carolina é crítica, irônica e consciente de seu valor intelectual. Ela reconhece o poder das palavras, afirmando em seus diários que “o papel aceita tudo, mas eu não aceito a fome”.

Carolina Maria de Jesus desafia as fronteiras do literário ao transformar o ato de escrever em um gesto político e existencial. Sua obra não apenas amplia o repertório temático da literatura brasileira, mas questiona seus critérios delegitimidade. Como observa Roberto Reis (1992), o cânone literário é sempre resultado de relações de poder e, ao ser canonizada de forma tardia, Carolina desvela os mecanismos que definem quem pode ou não ser considerado “literário”. Sua voz, vinda do “quarto de despejo”, amplia o espaço da cultura e dá corpo àquilo que bell hooks (2019) chama de “escrita de margem”, uma escrita que reivindica a centralidade das experiências historicamente silenciadas.

O legado de Carolina Maria de Jesus vai além do impacto social de sua obra. Ela inaugurou uma tradição de escrita negra feminina no Brasil, abrindo caminhos para autoras como Conceição Evaristo e Esmeralda Ribeiro, que reconhecem em sua trajetória a gênese de uma literatura periférica e insurgente. Seu gesto de escrever sem pedir autorização à elite literária é, em si, um ato de liberdade. Como em Clarice Lispector, há em Carolina uma profunda introspecção; como em Virginia Woolf, uma consciência do lugar social da mulher escritora. No entanto, sua voz é singular: vem do chão da favela, do corpo exausto e da fé inquebrantável, e faz ecoar o feminino em sua forma mais concreta e combativa.

Em suma, Carolina Maria de Jesus desafiou o destino que lhe fora imposto pela pobreza e pelo racismo, transformando o que era visto como “resto” em palavra. Sua escrita fez o “quarto de despejo” se tornar o centro da literatura brasileira, revelando que a voz das mulheres,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sobretudo das mulheres negras e periféricas, é não apenas necessária, mas essencial para reescrever o cânone. A força de Carolina reside em ter feito da literatura um instrumento de denúncia e, ao mesmo tempo, de esperança: a prova viva de que a palavra pode libertar até mesmo quem o mundo tentou calar.

O MOVIMENTO FEMINISTA E O INÍCIO DA REVISÃO DO CÂNONE LITERÁRIO

O movimento feminista no campo literário constituiu uma das transformações mais significativas da crítica e da teoria cultural do século XX. Ao longo de séculos, as mulheres foram silenciadas, excluídas do espaço público e desautorizadas como produtoras de conhecimento. A literatura, como reflexo e instrumento das estruturas de poder, reproduziu essa exclusão, consolidando um cânone essencialmente masculino, branco e burguês. O feminismo literário surge, portanto, como um gesto político e epistemológico: ele não busca apenas incluir autoras esquecidas, mas questionar os próprios critérios de valor, legitimidade e universalidade que sustentaram a história literária ocidental.

O marco inicial dessa reflexão pode ser identificado na obra *A Room of One's Own* (Um teto todo seu), de Virginia Woolf (1985), que inaugura uma perspectiva feminista sobre o ato de escrever. Ao afirmar que “uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu para escrever ficção”, Woolf revela a relação entre autonomia material e criação intelectual, denunciando as barreiras históricas impostas às mulheres pela sociedade patriarcal. A autora não apenas critica a ausência de mulheres nas histórias literárias, mas propõe uma revisão da própria noção de gênio e de valor estético, desestabilizando os fundamentos do cânone. Sua

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reflexão inaugura o que mais tarde Elaine Showalter (1994) denominaria gynocriticism, uma crítica centrada na produção, nas experiências e nas subjetividades das mulheres escritoras.

Durante as décadas de 1960 e 1970, com o avanço da segunda onda do feminismo, o debate sobre literatura e gênero se intensificou. Críticas como Sandra Gilbert e Susan Gubar (1979), em *The Madwoman in the Attic*, argumentaram que o cânone ocidental construiu uma imagem da mulher como musa, louca ou monstruosa, sempre como objeto de representação e nunca como sujeito da criação. Ao reexaminar obras de autoras como Jane Austen, Charlotte Brontë e Emily Dickinson, elas demonstraram que existia uma tradição feminina reprimida, uma genealogia literária que o cânone havia deliberadamente apagado. Essa releitura feminista teve efeito duplo: recuperar as vozes silenciadas e denunciar as hierarquias patriarcais que determinavam o que era considerado literatura de valor.

No Brasil, o impacto dessa crítica feminista encontrou ecos nas obras de Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, que, embora não se filiassem explicitamente ao movimento feminista, encarnaram em suas escritas a experiência da mulher como sujeito histórico e simbólico. A literatura de Clarice, com sua linguagem introspectiva e fragmentada, revelou o feminino como força de questionamento e desconstrução da racionalidade masculina. Já Carolina, ao transformar sua vivência de pobreza e exclusão em matéria literária, fez emergir uma voz feminina e negra que desafiava o centro do cânone nacional. Ambas, cada uma à sua maneira, tornaram-se símbolos do que Hélène Cixous (1995) chamou de *écriture féminine*, uma escrita do corpo, do afeto e da experiência, que subverte as formas lineares e hierárquicas do discurso patriarcal.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O surgimento da crítica literária feminista consolidou o movimento de revisão do cânone, deslocando o foco da estética para as condições de produção, recepção e circulação das obras. Essa crítica passou a compreender a literatura como campo de disputa simbólica, em que gênero, classe e raça determinam não apenas quem escreve, mas quem é legitimado como escritor. Como observa Pierre Bourdieu (1996), o campo literário é estruturado por relações de poder que definem o que é consagrado e o que é marginalizado, e o feminismo, ao revelar essas estruturas, tornou-se uma força de transformação dentro desse campo. A partir desse olhar, obras antes consideradas “menores” ou “subjetivas” passaram a ser reconhecidas por sua complexidade estética e política.

A revisão feminista do cânone também se articulou com os estudos pós-coloniais e de raça. Gayatri Spivak (2010) questionou se o “subalterno pode falar”, evidenciando que o silenciamento não atinge apenas as mulheres brancas das classes médias, mas principalmente as mulheres negras, indígenas e periféricas, como Carolina Maria de Jesus. Essa intersecção entre feminismo e crítica pós-colonial ampliou a noção de representação e trouxe para o centro do debate questões de identidade, território e ancestralidade. No contexto brasileiro, estudiosas como Heloisa Buarque de Hollanda (1994) e Conceição Evaristo (2017) destacam que a escrita das mulheres negras é um ato político que confronta tanto o machismo quanto o racismo estrutural, propondo uma literatura de resistência e reexistência.

Desse modo, o movimento feminista literário não se resume à recuperação de nomes esquecidos, mas à redefinição do que entendemos por literatura. Ele exige uma leitura que reconheça as diferenças, valorize as vozes plurais e questione os critérios elitistas que sustentaram o cânone. Como afirma Roberto Reis (1992), o cânone é sempre um produto

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

histórico das disputas de poder, e o feminismo, ao confrontar essas disputas, amplia o horizonte da cultura, permitindo que novas formas de sensibilidade e de pensamento sejam reconhecidas.

Assim, a crítica literária feminista transformou não apenas o estudo das mulheres na literatura, mas o próprio modo de se fazer crítica. Ao colocar em evidência as estruturas de exclusão e propor uma leitura histórica, política e afetiva da literatura, ela abriu espaço para autoras que, como Woolf, Clarice e Carolina, transformaram a escrita em instrumento de liberdade. A revisão do cânone é, portanto, uma forma de justiça simbólica: um processo contínuo de reescrita da história literária, no qual as mulheres, antes silenciadas, passam a ocupar o lugar que sempre lhes pertenceu: o de protagonistas da palavra.

DESAFIOS E RECONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO LITERÁRIO

A história da literatura ocidental é, em larga medida, a história da exclusão. Por séculos, as mulheres foram silenciadas e marginalizadas tanto na produção quanto na crítica literária, e o cânone, entendido como o conjunto das obras legitimadas por instituições culturais, acadêmicas e editoriais, consolidou-se como espaço de poder masculino, branco e burguês. A inserção da literatura feminina nesse espaço não se dá, portanto, de modo natural ou harmônico: ela é resultado de um processo de resistência, disputa simbólica e reconfiguração estrutural. As teóricas Elaine Showalter, Sandra Gilbert e Susan Gubar foram fundamentais para compreender e impulsionar esse movimento, ao propor novas formas de ler, interpretar e legitimar as vozes femininas dentro da tradição literária.

De acordo com Elaine Showalter (1994), a exclusão das mulheres do cânone literário não é apenas quantitativa, mas epistemológica: ela decorre de uma estrutura crítica que sempre privilegiou o olhar masculino

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como medida universal do valor estético. Em sua obra *A Literature of Their Own*, Showalter propõe uma genealogia da escrita feminina na Inglaterra, evidenciando que as mulheres desenvolveram uma tradição literária própria, com temas, estilos e estratégias narrativas distintas, frequentemente ignoradas pela crítica dominante. Essa perspectiva inaugura o que ela denomina de *gynocriticism*, um campo de estudo voltado à compreensão da literatura escrita por mulheres a partir de seus próprios parâmetros históricos e culturais, e não à luz dos modelos masculinos. Assim, o primeiro desafio da inserção da literatura feminina no cânone consiste em reformular as categorias de análise, questionando o que se entende por “universal” e reconhecendo o caráter situado e político de toda produção estética.

A partir dessas reflexões, a crítica feminista passou a compreender que a inclusão da mulher no cânone não é um simples ato de adição, mas uma transformação profunda dos próprios fundamentos da crítica literária. Como destaca Roberto Reis (1992), o cânone é um dispositivo de poder, uma forma de legitimar certas vozes e silenciar outras. Inserir a literatura feminina nesse sistema exige, portanto, questionar os mecanismos que determinam o que é considerado arte, beleza e valor. Isso envolve repensar os critérios de julgamento, a estrutura das instituições literárias e os currículos escolares e universitários, onde o cânone é reproduzido. Essa reconfiguração é um desafio político e cultural, pois implica redistribuir o capital simbólico e abrir espaço para novas sensibilidades, novas linguagens e novas subjetividades.

No contexto brasileiro, essa reconfiguração se materializa nas trajetórias de autoras como Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, cujas obras revelam dimensões múltiplas da experiência feminina. Clarice introduz uma escrita introspectiva e existencial, desafiando as convenções

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do romance realista e dando voz a uma interioridade fragmentada e reflexiva. Já Carolina, com Quarto de despejo (1960), transforma o testemunho de vida em literatura, oferecendo uma narrativa da pobreza e da exclusão que raramente havia sido legitimada como arte. Ambas exemplificam o que Showalter (1994) identifica como as três fases da escrita feminina: a fase “feminina” (em que as mulheres imitam os homens), a fase “feminista” (em que contestam os modelos masculinos) e a fase “fêmea” (em que criam uma linguagem própria). No caso brasileiro, Clarice e Carolina representam essa última fase: autoras que escrevem a partir de si, sem pedir permissão, e transformam a linguagem em território de autonomia.

A obra de Virginia Woolf, precursora desse pensamento, já anunciava essa necessidade de autonomia criativa. Ao defender, em Um teto todo seu (1985), que a mulher precisava de independência material e simbólica para escrever, Woolf antecipou a crítica estrutural feita por Showalter e Gilbert & Gubar: não se trata apenas de ter “acesso” à literatura, mas de reconfigurar o próprio espaço da criação e da crítica. Woolf, Clarice e Carolina são exemplos de como a escrita feminina, ao emergir de contextos diversos, o salão inglês, o apartamento carioca, o barraco da favela, partilha uma mesma vocação: questionar as fronteiras do literário e afirmar a pluralidade da experiência humana.

Um dos maiores desafios desse processo é a resistência das instituições em admitir novas formas de legitimidade. O cânone, como observa Pierre Bourdieu (1996), é sustentado por estruturas que naturalizam hierarquias sociais e culturais. As mulheres, especialmente as negras, pobres e periféricas, enfrentam a dupla exclusão: são marginalizadas não apenas pelo gênero, mas pela classe e pela raça. A crítica feminista interseccional, representada por teóricas como bell hooks

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(2019) e Gayatri Spivak (2010), amplia o debate ao mostrar que a reconfiguração do cânone deve considerar também os eixos de raça, colonialismo e classe. Assim, a inclusão de autoras como Carolina Maria de Jesus representa um avanço duplo: ela insere a mulher no cânone, mas também introduz a experiência negra e popular como legítima forma de produção literária.

A inserção da literatura feminina no cânone, portanto, exige redefinir o que entendemos por literatura. Ela demanda uma crítica que vá além da estética formal e reconheça a dimensão ética, histórica e afetiva da escrita. As obras das mulheres, com seus corpos, vozes, memórias e silêncios, revelam que o literário não é neutro, mas atravessado por relações de poder. Reconfigurar o cânone significa abrir espaço para a multiplicidade: para a mulher que escreve da cozinha, do sótão, da rua, da favela. Como enfatiza Elaine Showalter (1994), a literatura das mulheres não é um apêndice à história literária, mas uma “segunda história”, paralela e indispensável, que agora se torna visível.

Por fim, a reconfiguração do espaço literário não é um ponto de chegada, mas um movimento contínuo de revisão e autocrítica. Cada nova leitura, cada nova voz que se ergue, amplia o campo de possibilidades da literatura. O feminismo literário, ao propor novas formas de ler e valorizar a produção feminina, não apenas corrige uma injustiça histórica, mas renova a própria ideia de arte. A literatura escrita por mulheres, de Woolf a Clarice, de Carolina a Evaristo, redefine o cânone como um espaço em constante construção, onde o poder da palavra se torna, finalmente, uma forma de emancipação.

A literatura, ao longo de sua história, sempre foi permeada por relações de poder. O que se consagrou como “literatura canônica” não é apenas o resultado da excelência estética de certas obras, mas a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

expressão de um sistema de valores historicamente construído, sustentado por instituições que decidiram o que mereceria ser preservado, ensinado e celebrado. No entanto, os movimentos feministas e a crítica literária de orientação social, de gênero e pós-colonial promoveram uma revolução epistemológica nesse campo, redefinindo o próprio conceito de valor estético e ampliando as fronteiras do que se entende por literatura.

Como aponta Roberto Reis (1992), o cânone é uma instância de poder, “um campo de disputas simbólicas” em que os grupos hegemônicos consolidam seus ideais e suprimem outras vozes. Essa compreensão rompe com a noção tradicional de que o valor literário seria algo inerente ao texto. Ao contrário, Reis e Pierre Bourdieu (1996) evidenciam que a consagração de uma obra depende do capital simbólico atribuído a ela, isto é, da legitimidade concedida por críticos, instituições e leitores influentes. O que os movimentos feministas e anticoloniais fizeram foi desnaturalizar esse processo, revelando as exclusões e os silenciamentos que o sustentavam.

A crítica literária feminista teve papel decisivo nesse deslocamento. Desde Virginia Woolf, com *um teto todo seu* (1929), o questionamento do cânone passou a incluir a análise das condições sociais e materiais que impediam as mulheres de criar e serem reconhecidas. Ao afirmar que “uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu para escrever ficção”, Woolf revelou que o problema não era a falta de talento feminino, mas as estruturas sociais que negavam às mulheres as condições mínimas para o exercício da criação. Sua crítica inaugura uma redefinição radical de valor estético: a grande literatura não poderia mais ser julgada apenas pela técnica ou pela forma, mas também pela experiência histórica e política que ela expressa. A literatura, a partir desse ponto, torna-se um território

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de resistência, e o valor de uma obra passa a incluir sua capacidade de revelar, questionar e transformar o mundo.

Essas teóricas introduzem uma mudança profunda: o cânone deixa de ser uma lista fechada de “grandes obras” e passa a ser compreendido como um processo dinâmico de legitimação cultural, aberto à revisão e à disputa. Ao trazer para o centro do debate a escrita de mulheres, negras, trabalhadoras e periféricas, a crítica feminista amplia o repertório de formas, temas e sensibilidades que a literatura pode abarcar. Esse movimento desloca o eixo do julgamento estético: a literatura deixa de ser avaliada pela adequação a padrões clássicos de beleza e passa a ser reconhecida por sua força de representação, subversão e inovação simbólica.

No Brasil, essa redefinição se concretiza de modo particularmente significativo nas obras de Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, que, embora pertençam a contextos sociais e literários distintos, partilham o gesto de transformar a linguagem em espaço de libertação. Clarice, com sua escrita introspectiva e fragmentada, rompeu com o formalismo masculino e colocou o feminino no centro da reflexão existencial. Em obras como *A paixão segundo G.H.* (1964), ela esgarça a fronteira entre pensamento e sensibilidade, transformando o ato de escrever em uma experiência espiritual e corporal. Sua estética do indizível redefine o valor literário ao inscrever o subjetivo e o sensível como matéria legítima da arte.

Carolina Maria de Jesus, por sua vez, subverteu completamente as fronteiras do cânone. Mulher negra, pobre e autodidata, ela produziu uma literatura nascida da fome e da exclusão. Seu livro *Quarto de despejo: diário de uma favelada* (1960) é um documento e, ao mesmo tempo, uma obra literária singular, que revela uma escrita carregada de oralidade,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

indignação e dignidade. Para bell hooks (2019) e Gayatri Spivak (2010), essa escrita “da margem” é essencial para desconstruir o centro hegemônico da cultura. Carolina amplia o conceito de literatura ao mostrar que a arte pode emergir das ruínas, e que o valor estético também reside na capacidade de testemunhar e dar voz ao silêncio histórico. A literatura deixa de ser o privilégio de poucos e passa a ser uma prática de humanidade.

A crítica feminista, especialmente após a influência de Hélène Cixous (1995), passa a valorizar o que ela chamou de *écriture féminine*, ou “escrita feminina”, caracterizada pela fluidez, pela fragmentação e pelo corpo como instrumento de expressão. Essa concepção não busca criar uma nova hierarquia estética, mas alargar os parâmetros do literário, incluindo formas antes consideradas “menores”, diários, cartas, autobiografias, memórias, confissões, que durante séculos foram associadas ao universo feminino e, por isso, desvalorizadas. A legitimação desses gêneros marca uma das maiores conquistas da crítica feminista: ela transforma o íntimo em político, o doméstico em poético, o cotidiano em épico.

Essas mudanças produziram um novo paradigma crítico. Como destaca Showalter (1994), a revisão do cânone não se limita a corrigir uma injustiça histórica; ela cria novos modos de leitura e de sensibilidade.

O valor estético passa a incluir dimensões éticas e afetivas, reconhecendo o poder da literatura de gerar empatia, memória e transformação social. A ampliação das fronteiras canônicas é, portanto, uma ampliação da própria ideia de humanidade: ao legitimar as vozes das mulheres, das pessoas negras, das classes populares e das minorias sexuais, a literatura se torna mais representativa e plural, espelhando a complexidade do mundo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No entanto, os desafios permanecem. A reconfiguração do cânone ainda enfrenta resistência nas instituições, nos currículos e na crítica literária tradicional. Como observa Antonio Candido (2007), o sistema literário é composto por forças interdependentes, autores, obras, público e instituições, e sua transformação depende de mudanças estruturais. A crítica feminista abriu fissuras, mas a democratização do espaço literário é um processo contínuo. Nesse contexto, a obra de escritoras contemporâneas como Conceição Evaristo dá continuidade à herança de Carolina Maria de Jesus, reafirmando que a escrita feminina, negra e periférica não é marginal, mas central na redefinição da literatura brasileira.

As contribuições de Woolf, Showalter, Gilbert, Gubar, Lispector, Carolina e tantas outras autoras transformaram, pois, a maneira de entender a literatura. Elas revelaram que o valor estético não está apenas na forma ou no estilo, mas na capacidade da obra de interrogar a realidade, desestabilizar certezas e criar novos modos de existência. A ampliação do cânone é, portanto, a ampliação do próprio humano, um movimento de inclusão, de reparação e de esperança. Reconfigurar o espaço literário é também reconfigurar o olhar sobre o mundo, tornando a literatura um exercício contínuo de liberdade e de escuta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como principal objetivo analisar de que maneira a literatura feminina contribui para desafiar e reconfigurar o cânone literário tradicional, evidenciando como as relações de poder influenciaram historicamente a legitimação das obras consideradas “universais” dentro da literatura. A partir das contribuições teóricas de Elaine Showalter, Sandra Gilbert, Susan Gubar e Roberto Reis, foi possível

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

compreender que o cânone literário não é neutro, mas uma construção cultural, histórica e ideológica marcada por exclusões sociais e simbólicas. Nesse sentido, a crítica feminista mostrou-se fundamental para ampliar os modos de leitura e interpretação da literatura, propondo uma valorização das experiências e produções femininas.

Ao longo da pesquisa, observou-se que a escrita feminina desempenha um papel essencial na transformação do espaço literário, uma vez que rompe com estruturas tradicionalmente masculinas e possibilita a inserção de novas vozes, perspectivas e formas de representação. A análise das obras de Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus permitiu evidenciar diferentes manifestações da literatura produzida por mulheres, demonstrando sua diversidade estética, social e política. Woolf contribui com reflexões acerca da autonomia intelectual e financeira da mulher escritora; Clarice Lispector redefine a experiência subjetiva e existencial feminina através de uma escrita introspectiva e inovadora; e Carolina Maria de Jesus transforma a literatura em instrumento de denúncia social, resistência e afirmação da voz periférica e negra.

Os resultados obtidos demonstram que a literatura feminina não deve ser compreendida como um complemento à tradição literária, mas como parte essencial da redefinição dos próprios critérios de valor estético e legitimidade cultural. As reflexões de Roberto Reis reforçam a compreensão de que o cânone é sustentado por relações de poder que determinam quais vozes são reconhecidas e quais permanecem marginalizadas. Dessa forma, questionar o cânone significa também questionar as estruturas sociais que historicamente silenciaram mulheres, sobretudo mulheres negras e periféricas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Além disso, constatou-se que a crítica feminista promove uma reconfiguração do espaço literário ao ampliar o conceito de literatura e valorizar produções antes consideradas secundárias ou inferiores. A inserção de novas autoras e novas experiências no debate literário transforma o cânone em um espaço mais plural, democrático e representativo. Assim, a literatura escrita por mulheres passa a ocupar um lugar central na construção de novas sensibilidades, contribuindo para uma compreensão mais ampla e humana da arte e da sociedade.

Portanto, entende-se que a literatura feminina exerce um papel decisivo na revisão crítica do cânone literário, promovendo não apenas inclusão, mas transformação cultural e epistemológica. Reconhecer a importância de autoras como Virginia Woolf, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus significa reconhecer a necessidade de um espaço literário mais diverso, capaz de acolher múltiplas vozes e experiências.

Tudo isso reafirma a importância da continuidade das discussões entre literatura, feminismo e crítica cultural, uma vez que a reconfiguração do cânone literário permanece como um processo constante de revisão e abertura para novas perspectivas estéticas, sociais e históricas, como já apontavam Calvino (1993) e Candido (2009). Nesse contexto, a literatura feminina continua exercendo um papel fundamental como instrumento de resistência, reflexão e transformação social, contribuindo para a construção de um espaço literário mais plural, democrático e representativo. Assim, compreender a arte para além das divisões entre masculino e feminino não significa negar a presença do feminino, mas reconhecer que a literatura também se constitui a partir das experiências, sensibilidades e vozes das mulheres.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

AGRADECIMENTO

Agradecemos à Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Câmpus Nordeste, Sede: Formosa, e ao Prof. Marcos Rogério Martins Costa, pelo apoio e orientação no desenvolvimento desta pesquisa, vinculada ao projeto “Inteligência artificial na formação docente: saberes digitais para a educação básica e o mundo do trabalho” (2025-atual).

REFERÊNCIAS

BATTELLA GOTLIB, Nádía. **Clarice**: uma vida que se conta. São Paulo: Ática, 1995.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo**. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1970.

BOURDIEU, Pierre. **As regras da arte**: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

CALVINO, Italo. **Por que ler os clássicos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

CANDIDO, Antonio. **Formação da literatura brasileira**: momentos decisivos. 2. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2009.

CANDIDO, Antonio. **Literatura e sociedade**. 9. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2007.

CIXOUS, Hélène. **A risada da Medusa e outros ensaios**. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

DUARTE, Eduardo de Assis. **Literatura e afrodescendência no Brasil**: antologia crítica. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

EAGLETON, Terry. **Literary Theory**: An Introduction. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso**. São Paulo: Loyola, 1996.

GILBERT, Sandra; GUBAR, Susan. **The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination**. New Haven: Yale University Press, 1979.

HELENA, Lucia. **A poética do indizível: a literatura de Clarice Lispector**. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura**. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

HOOKS, bell. **Olhares negros: raça e representação**. São Paulo: Elefante, 2019.

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de despejo: diário de uma favelada**. São Paulo: Francisco Alves, 1960.

LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura**. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

LISPECTOR, Clarice. **A paixão segundo G.H.** Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

REIS, Roberto. Cânon. In: JOBIM, José Luís (org.). **Palavras da crítica**. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. **Sobre o autoritarismo brasileiro**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

SHOWALTER, Elaine. **A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing**. Princeton: Princeton University Press, 1994.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

WOOLF, Virginia. **Um teto todo seu**. São Paulo: Nova Fronteira, 1985.

Submetido em: 13/04/2026

Revisões solicitadas em: 30/04/2026

Aprovado em: 18/05/2026

Publicado em: 13/06/2026

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*